

BOEKBESPREKINGEN

De voorzieningen van het rijk met betrekking tot de gemeentefinanciën. Uitgave onder leiding van Mr. H. W. J. Mulder en A. Vogel. N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn.

Onder leiding van Mr. H. W. J. Mulder, raadadviseur bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, en A. Vogel, administrateur bij het Departement van Financiën, verschijnt thans een reeks van toelichtingen, welke betrekking hebben op de voorzieningen van het centraal gezag betreffende de financiën der gemeenten.

Zoo dikwijls als het noodig is zal een deeltje verschijnen, waarin een getroffen regeling wordt verduidelijkt en vooral ook in haar toepassing en de gevolgen voor de practijk wordt belicht.

Reeds kwamen twee deelen van de pers, nl. Deel I, „Toelichting tot de besluiten No.'s 30/1941 en 31/1941”, d.w.z. die besluiten, welke voor Provinciën, gemeenten enz. de gevolgen van de wijziging in de belastingwetgeving regelen, door Mr. G. W. Toebes, referendaris bij het Departement van Financiën, en Deel II, „Toelichting Besluit No. 18/1941”, d.w.z. het besluit inzake de Rijksbijdragen aan publiekrechtelijke lichamen voor wederopbouw en herstel van door oorlogsgeweld beschadigde goederen, door N. A. Nap, referendaris bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, secretaris van de Rijkscommissie van advies inzake den wederopbouw van publiekrechtelijke lichamen.

Deze toelichtingen ontleenen hun waarde vooral aan het feit, dat het thans niet meer mogelijk is om bij regelingen, welke door de centrale overheid worden getroffen, stukken te raadplegen, welke vroeger wel voorhanden waren, zooals Handelingen van de Staten-Generaal, Memoriën van toelichting en dergelijke, dus omdat de zoogenaamde parlementaire geschiedenis der tot standgekomen regelingen ontbreekt.

De hoofdamtbenaren, die aan het ontwerpen der regelingen hebben medegewerkt, zijn wel bij uitstek geschikt om in deze leemte te voorzien.

Beide deeltjes vangen aan met een algemeene toelichting, waarna artikelsgewijs, zoo noodig met gebruikmaking van voorbeelden, een uitvoerige bespreking van de besluiten wordt geleverd. Aan het slot zijn de volledige Nederlandsche en Duitsche tekst opgenomen evenals de desbetreffende rondschrjfbrieven van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken en, voor zoover het het tweede deeltje aangaat, van de Rijkscommissie van Advies inzake de bijdragen in den wederopbouw van publiekrechtelijke lichamen.

Voor die accountants, die een taak hebben te vervullen bij den publieken dienst, zijn beide deeltjes een onmisbare handleiding. Met belangstelling verwachten wij de verschijning der volgende deeltjes.

J. H. TEXTOR

W. Westra. Inleiding tot de bedrijfsstatistiek, 107 bladz., Uitg.-maatsch. v/h G. Delwel, Wassenaar, f 2,25.

De plaats van dit boekje in het kader der statistiek is moeilijk te bepalen. Naar zijn titel heeft het ten doel den studeerende in de bedrijfsstatistiek in te leiden. Onder bedrijfsstatistiek verstaat men zoowel de statistiek, die verschijnselen zoekt in een bedrijfshuishouding of in een onderneming, als de statistiek met betrekking tot de verschijnselen

in een groep van gelijksoortige bedrijfshuishoudingen, een bedrijfstak. Een dergelijke inleiding zou dus moeten bevatten, op welke onderwerpen een dergelijke statistiek betrekking heeft, hoe men de gegevens verkrijgt, hoe men ze bewerkt en hoe men de resultaten der bewerking beoordeelt.

Daarvan vindt men echter in het boekje niets. Volgens de eerste woorden der inleiding is het doel om te voorzien in het gemis aan voldoende kennis van statistische methoden bij den accountant. Daarbij wordt echter verondersteld, dat de accountant toch wel het een en ander weet van de statistiek in het algemeen, want wat het boek eigenlijk behandelt, is de wiskundige bewerking van statistische waarnemingen, wat men over het algemeen wiskundige statistiek noemt; hieraan is $\frac{7}{8}$ deel van het boek gewijd en wat hierover wordt gezegd, kan men feitelijk geen „bedrijfs”-statistiek noemen, want het is toepasselijk op *elke* statistiek, zij het van de bevolking, van het onderwijs, van het weer, van het inkomen, van een onderneming, of van wat ook. Dat de schrijver de voorbeelden, waar hij die geeft (bladz. 35, 62, 64, 71, 88, 91), ontleent aan de onderneming, maakt zijn werk niet tot bedrijfsstatistiek evenmin als het feit, dat hij het speciaal voor accountants bestemt. Zoowel naar zijn aard als naar zijn inhoud ware het dus met den titel „Inleiding tot de toepassing van wiskundige methoden op de statistiek” of „Inleiding tot de wiskundige statistiek” veel beter aangeduid.

En als zoodanig lijkt het mij een nuttig boekje, ook voor anderen dan accountants. Slechts zou ik deze opmerking erover willen maken, dat het hier en daar onderwerpen behandelt, die naar mijn meening in de praktische toepassing zoo goed als nooit voorkomen, en dat nogal eens het verband tusschen de zuiver wiskundige behandeling en bewijsvoering met de praktische statistiek, waarop het toch voor den accountant aankomt, ver is te zoeken. Hieraan ware wellicht tegemoet te komen geweest, als bij dergelijke onderwerpen — ik wijs b.v. op de bladz. 39—42 en 45—47 — voorbeelden van toepassing in de praktijk waren gegeven.

Maar dat alles toch in de veronderstelling, dat degene, die het boekje gebruikt, reeds weet, wat statistiek en in het bijzonder wat statistisch onderzoek is, want het is opvallend, dat het statistisch onderzoek *niet* wordt behandeld. Aan hem, die nooit van statistiek heeft gehoord en alleen dit boekje zou lezen, geeft het allermint een juist denkbeeld van wat statistiek eigenlijk is. Dat komt hieruit voort, dat de schrijver heeft nagelaten taak en doel der statistiek systematisch aan te geven. Indien hij hiervan was uitgegaan en alleen maar had verteld, dat statistiek massaverschijnselen zoekt; wat een massa-verschijnsel is en dat de wet van de groote getallen de rechtvaardiging is van het aannemen van het bestaan van die verschijnselen en waarom, dan zou daardoor tegelijk een verband zijn gelegd tusschen verschillende onderwerpen, die hij nu geheel los van elkaar behandelt, alsof zij niet bij elkaar behoorden, n.l. de wet van de groote getallen (blz. 33), de spreiding en de symmetrie (blz. 48 en 55), de binomiale lijn (blz. 28), de foutgrenzen (blz. 60), en die toch alle betrekking hebben op het ééne, waarom het bij de statistiek te doen is dat hij niet eens noemt: het *type*. Dan zou den leerling de beteekenis der statistiek veel duidelijker worden en zou hij veel beter kunnen zien, waarvoor al die bewerkingen ten slotte dienen. De systematiek van dit deel van het boek lijkt mij voor het verkrijgen van dat inzicht bepaald een belemmering en daardoor zeer ondoelmatig.

Bovendien wekt de schr. door zijn wijze van behandeling der stof bij

den lezer de gedachte dat statistiek alleen is de wiskundige hanteering van cijfers, die er eenmaal zijn, en verwaarloost hij een voornaam deel der statistiek, n.l. de primaire. Het zou onjuist zijn, als de accountant zich bij zijn taak beperkte tot de cijfers, die hij in de onderneming gereed vindt liggen; het kan wel degelijk ook zijn taak zijn te wijzen op het nut van statistische gegevens, die niet van zelf in de onderneming ontstaan en toch voor een goede bedrijfsvoering noodig zijn, en te stimuleeren tot het verzamelen en bewerken daarvan. Aan dit deel der statistiek, evengoed een „statistische methode” als de wiskundige, wijdt het boekje geen of althans veel te weinig aandacht, want de bladzijden 11—22 zijn daarvoor geheel onvoldoende. ¹⁾

De gedachte, die het boekje wekt, alsof bedrijfsstatistiek iets anders zou zijn dan statistiek in het algemeen, komt nog op twee andere wijzen tot uiting en wel in de eerste plaats door het feit, dat de schr. allerlei in de statistiek algemeen gebruikelijke en sinds lang erkende zaken op naam stelt van één man, die ook over de bedrijfsstatistiek heeft geschreven, Dr. O. Bakker. Zoo op blz. 12: Bakker en Donner zeggen, dat scherp moet worden gedefiniëerd; blz. 66: Bakker noemt iets een indexcijfer; blz. 69: Bakker geeft een beschouwing over conjunctuurstatistiek, enz. De heer Bakker zal zelf de eerste zijn om te erkennen, dat hij van deze dingen niet de uitvinder is. Had de schr. de methode van statistisch onderzoek in het algemeen behandeld, dan zou dat van zelf anders zijn geschied.

En in de tweede plaats in het niet toepassen van de gebruikelijke terminologie van de algemeene statistiek. Zoo noemt de schr. de algemeen bekende „indexcijfers”, die volstrekt niet alleen bij de prijzen voorkomen, „meetcijfers”; de algemeen gebruikelijke term „spanning” voor wat hij op blz. 49 stub 1 behandelt, noemt hij niet en evenmin de algemeen gebruikelijke benaming der verschillende verhoudingsgetallen op blz. 64; op blz. 11 spreekt hij van „verschijnsel”, waar „waarneming” wordt bedoeld, enz. Het is toch wel gewenscht, dat wij statistici voor dezelfde begrippen dezelfde woorden gebruiken; anders verstaan wij elkaar niet.

En ten slotte heb ik nog een bezwaar, waaraan ik uiting wil geven, n.l. het sterke op den voorgrond brengen op bladz. 7, dat een massa-waarneming niet noodig is en dat men met kleine getallen kan volstaan, wat klaarblijkelijk geschiedt om de statistiek ook in kleinere ondernemingen te kunnen toepassen. Ik wil niet ontkennen, dat de wiskunde middelen aan de hand doet om, door bepaling van foutgrenzen en herleiding van gemiddelden tot typen, uit een klein aantal waarnemingen verschijnselen af te leiden, zooals die zich zouden voordoen, als de waargenomen massa groot genoeg was, maar men vergete niet, dat ook deze methode van verschijnselen zoeken steunt op de wet van de *grootte* getallen en dat van de mogelijkheid van gebruik van kleine getallen in een leerboek toch eerst sprake mag zijn, als men *vooraf* de beteekenis dier wet behoorlijk heeft behandeld, en dan als toepassing en uitbreiding dier wet. Doordat de schr. hierin tekort schiet, ontstaat het ernstige gevaar, dat zij, die niet anders hebben geleerd, de statistiek in kleinere ondernemingen gaan gebruiken op een wijze, die voor de onderneming wel eens noodlottig zou kunnen worden.

Ik ben mij ervan bewust, dat het bovenstaande wel eenige ernstige

¹⁾ Onder „Tellen der waarneming” op bladz. 14 heeft de schr. vergeten te vermelden, dat vaak telkaarten en ook formulieren worden gebruikt, die met de hand worden geteld.

kritiek op het werkje bevat, maar de schr. meene niet, dat nu ook mijn oordeel daarover ongunstig is. In zijn soort — die der boekjes voor studeerenden voor examens in boekhouden, bedrijfsleer, accountancy en derg. — behoort het ongetwijfeld tot de beste. Alleen men geve het niet in handen aan iemand, die nog niets van statistiek weet. Een studie van de Statistiek als zoodanig behoort beslist eraan vooraf te gaan, opdat men wete, wat men met de methoden, die men uit het boekje leert, kan doen.

Mr Dr J. H. VAN ZANTEN

Tien jaren bedrijfsonderzoek in het belang van den Middenstand. Het Economisch Instituut voor den Middenstand 1931—1940. 's-Gravenhage 1941.

Talrijk zijn de oorzaken, waardoor theoretisch en practisch onderzoek van handelsvraagstukken een tijdlang ten achter zijn gebleven bij die op industrieel gebied. Terwijl immers de vooruitgang der techniek vanuit de industrie direct zijn invloed op het economisch leven kon uitoefenen, onderging de handel met de overige delen der volkshuishouding daarvan de gevolgen. Deze brachten inmiddels met zich mede, dat de taak van de handel — naarmate het grootbedrijf in de industrie meer op den voorgrond trad — in betekenis toenam. De voordelen der massaproductie leidden tot een concentratie der voortbrenging in steeds omvangrijker eenheden, waardoor de gemiddelde afstand tussen de bewerking en den verbruiker toenam; deze vergrote afstand kreeg de handel te overbruggen. Nadat derhalve de interne en externe vraagstukken der industrie reeds geruime tijd op de belangstelling der economen beslag hadden gelegd, kwamen geleidelijk de problemen van de verschillende handelsgeledingen aan de orde. Deze volgorde bij de theoretische behandeling was al evenzeer waarneembaar bij de practische benadering der problemen. Het researchwerk nam een aanvang in de industrie en werd later voortgezet op het terrein van de handel, welke als gevolg der industriele ontwikkeling relatief en absoluut in belang was toegenomen. Nadat de kleinhandel in de Verenigde Staten van Amerika en later ook in Duitsland het object van diepgaand onderzoek was geworden, begon men ook in Nederland aandacht te besteden aan dit nog onontgonnen gebied, waarop de Scandinavische landen zijn gevolgd.

Hier te lande werd reeds in de jaren, aan de crisis van 1929 voorafgaande, het gemis gevoeld aan betrouwbare gegevens omtrent het kleinbedrijf in handel en industrie, hetgeen o.m. bleek uit een onderzoek naar de prijsvorming in het kruideniersbedrijf, ingesteld door de sub-commissie uit de Commissie voor de Economische Politiek. Het over dit onderzoek verschenen rapport, het z.g. „Kruideniersrapport”, werd de aanleiding tot het ondernemen van verdere stappen teneinde aan soortgelijk onderzoek een meer permanent karakter te geven. Zo ontstond op 10 Juli 1930 uit de samenwerking van het toenmalige Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid, de Kamers van Koophandel en Fabrieken en de drie middenstandsbonden het Economisch Instituut voor den Middenstand, dat overeenkomstig art. 2 der statuten tot doel heeft: „het bevorderen van onderzoekingen in het belang van de handeldrijvende en industriele midden-

stand'. Toen dit instituut in het afgelopen jaar 10 jaren bestond, heeft de Raad van Beheer terecht deze gelegenheid aangegrepen tot het publiceren van een samenvattend overzicht van hetgeen in deze eerste periode door deze instelling tot stand is gebracht.

Bij een vluchtig overzicht van dit in elk opzicht goed verzorgde verslag, blijkt al direct, dat het Instituut zijn onderzoek heeft uitgestrekt tot zeer onderscheiden gebieden van detailhandel en kleinindustrie. Van de verschillende takken van handel vindt men overzichten over het kruideniers- en slagersbedrijf, de detailhandel in textielwaren en brandstoffen; de wasserijen, het maalderijbedrijf, het schildersbedrijf en het centrale-verwarmingsbedrijf vertegenwoordigen het ambacht en de kleine nijverheid. Vervolgens heeft het arbeidsveld van het Instituut zich uitgebreid tot het samenstellen van omzetsstatistieken voor enige takken van kleinhandel, terwijl in Januari 1941 een begin is gemaakt met de samenstelling van prijsstatistieken, welke een zeer gewenste aanvulling vormen voor het overzicht van het verloop der omzetten. Voorts publiceerde het Instituut het resultaat van enige onderzoekingen op meer algemeen terrein, nl. omtrent kosten en winsten in de detailhandel; over de vaste lasten in de detailhandel; een onderzoek naar de uitverkopen, dat in verband met de ahangige wettelijke regeling der uitverkopen van actueel belang was; en de kort geleden verschenen publicatie over de oorzaken van faillissementen van handeldrijvende en industrieele middenstanders.

De technische geschriften houden zich allen bezig met de arbeidsverrichting in de kleine industrie; de bedoeling dezer publicaties is, den patroons te wijzen op de mogelijkheden tot verbetering der werkmethoden en tevens om hen meer vertrouwd te maken met de directe voordelen van bijstand en voorlichting op technisch gebied. Deze onderzoekingen werden vanwege het E.I.M. verricht door enige bureaux voor organisatie, terwijl voorts een arts de betekenis van de lichamelijke arbeid in deze bedrijven in het licht stelde. In de jaren 1932 en 1933 publiceerde het Instituut de rapporten van deze enquêtes, welke hadden plaats gevonden in wasserijen, het zilversmidbedrijf te Schoonhoven, in schoenfabrieken en confectiefabrieken.

De aldus verkregen bedrijfseconomische en technische gegevens omtrent het middenstandsbedrijf zijn nog aangevuld met geschriften ten dienste van de algemene documentatie op dit gebied, waarvan het verslag noemt het overzicht van inkoopcombinaties van Middenstanders en de catalogus van middenstandsliteratuur, aanwezig in de bibliotheek van het Instituut.

Bestrijkt dit alles tezamen dus reeds een zeer ruime gezichtskring, verdeeld over tal van bedrijfstakken, die elk hun bijzondere moeilijkheden kennen, in werkelijkheid geeft het verslag nog een te bescheiden beeld van hetgeen in de eerste 10 jaren ten behoeve van de middenstand in de ruimste zin van het woord is verricht. Want uit de voorafgaande jaarverslagen van de Raad van Beheer van het Instituut blijkt, dat nog tal van bijzondere onderzoekingen zijn ingesteld, die — al zijn ze ook niet alle geplubliceerd — zeker niet van minder betekenis zijn dan de regelmatig verschijnende overzichten. Wij noemen hier slechts het onderzoek naar de samenstelling van de omzet der drogisten, ingesteld in verband met de toepassing der Vestigingswet Kleinbedrijf; het onderzoek naar de vleesvoorziening te 's-Gravenhage ten behoeve van het Rijksbureau Voorbereiding Voedselvoorziening in Oorlogstijd, en een onderzoek naar de verkoopmarge in de melkhandel. Tegelijkertijd werden tal van omvangrijke

adviezen verstrekt aan Rijks-, gemeente- en particuliere instellingen, welke allen betrekking hadden op de vraagstukken van middenstand en kleinhandel. Voegt men hieraan dan nog toe, dat wederom nieuwe gebieden van werkzaamheid — o.m. de handel in muziekinstrumenten — binnen het arbeidsveld van het Instituut zijn getrokken, en dat het zelf het hare bijdraagt tot popularisatie en propagering van zijn streven (in 1939 werden hierover 38 lezingen gehouden) dan krijgt men wel den indruk van een respectabele arbeid, verricht in de eerste 10 jaren, waarin tevens alle moeilijkheden moesten worden overwonnen, die het doordringen tot de intimiteit van het middenstands-bedrijfsleven nu eenmaal met zich brengt.

De belangstelling voor het werk van het Instituut heeft zich na het verschijnen der eerste resultaten voortdurend uitgebreid. Op de meest directe wijze komt dit wel tot uitdrukking in het aantal verkochte publicaties, dat in 1936 nog 3700 en in 1939 reeds 6100 bedroeg. Doch in niet mindere mate bleek hiervan in het oordeel van het bedrijfsleven zelf over hetgeen het met betrekking tot de eigen bedrijfstak in de geschriften van het Instituut aantreft. Het feit, dat tot een aantal enquêtes het initiatief werd genomen op verzoek van de belanghebbende organisaties in het bedrijfsleven, betekent een duidelijke aanwijzing van appreciatie van de wijze, waarop de analyse plaats vindt.

De toenemende belangstelling voor dit belangrijke werk moest — althans in den beginne — worden opgewekt bij hen, die er de bouwstenen voor moesten leveren: de middenstanders zelf. Van de niet geringe moeilijkheden, die, hier aanvankelijk moesten worden overwonnen, krijgt men een denkbeeld indien men kennis neemt van de in het verslag neergelegde ervaring, bij de opzet van een aantal onderzoeken opgedaan. Als voorbeeld zij hier slechts vermeld, dat zich voor het onderzoek in het kruideniersbedrijf 400 deelnemers aanmeldden, die in Mei en Juni 1932 met het oog op de invulling der enquêteformulieren werden bezocht, waarna in September 100 stel formulieren waren ingekomen, van welke slechts enkele inzendingen volledig en juist waren! Het bureau besloot toen tot een nader persoonlijk contact, hetgeen practisch neerkwam op een uniformisering van de boekhouding van de betrokken deelnemers, waartoe wederom een langdurige vergelijking en controle der administraties noodzakelijk was. Bij schier alle branches deed het Instituut een soortgelijke ervaring op. Vooral wanneer het karakter van het bedrijf een vérgaande kostensplitsing vereist — b.v. in het schildersbedrijf, waar voortdurend prijsopgave wordt gevraagd — bleek, dat de boekhouding bij verre na niet aan de minimum eisen voldeed.

Hoe belangrijk dit verschijnsel wel is, kwam ook tot uitdrukking in de resultaten van de reeds genoemde enquête betreffende de oorzaken van faillissementen, waarbij van de 133 failliete ondernemingen 96 over geen of een onvoldoende boekhouding beschikten. Ook elders, b.v. in de Verenigde Staten van Amerika, heeft het onderzoek van faillissementen tot soortgelijke gegevens geleid, zodat over het algemeen een onvoldoende administratie in de meeste gevallen zo niet de oorzaak, dan toch zeker een belangrijke indicatie vormt van irrationeel bedrijfsbeheer. Op dit gebied nu, is het werk van het E.I.M. wel bijzonder doeltreffend geweest. Deelname aan een onderzoek bracht immers de noodzakelijkheid mede,

dat de boekhouding de voor de analyse gewenste gegevens bevatte. Is dit eenmaal bereikt, dan is niet alleen een controle mogelijk op de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in de volgende boekjaren, doch bovendien stelt de opzet der publicatie den medewerker in de gelegenheid, het verloop van zijn eigen kosten, winsten, omzetten enz. te vergelijken met dat van bedrijfsgenoten, die in soortgelijke omstandigheden hun zaak exploiteren. De maatstaven voor het eigen beheer, welke den middenstander in deze gegevens ten dienste staan, hebben reeds velen het belang voor een rationeele bedrijfsvoering doen inzien, getuige het feit dat het aantal aanmeldingen voor deelname aan een jaarstatistiek in tal van onderzochte branches telken male een stijging vertoont.

Het 150 bladzijden tellende overzicht geeft den lezer een duidelijk en interessant beeld van de verhoudingen, zoals zij in een deel van het middenstandsbedrijf bestaan. Is na 10 jaar researchwerk dus reeds veel goeds bereikt, het zal nog geruime tijd in beslag nemen, voordat men een alle onderdelen omvattende bedrijfs-statistische documentatie van de middenstand zal hebben verkregen. Behalve een gelukwens met de voortreffelijke arbeid en het in het eerste decennium van zijn bestaan bereikte resultaat, wenschen wij het Economisch Instituut voor den Middenstand op zijn weg naar dit einddoel van harte een voorspoedige reis.

Drs. J. A. COLTOF.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: L. A. Bakker
Drs. G. L. Groeneveld
Drs. H. Haverkamp
en Drs. P. F. R. Stol*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Eenige opmerkingen over de onderzoeken door rijksaccountants ten behoeve van de belasting-administratie

N y e, Drs. D. — Het antwoord op eenige opmerkingen van schrijver betreffende het onderzoek van Rijksaccountants, geeft schrijver aanleiding principieel op eenige punten dieper in te gaan.

Als eerste punt bespreekt schrijver in dit artikel de functie van den accountant-beambte, vergeleken met die van den public accountant. Aan het verschil in functie, hetgeen ook een verschil in werkwijze rechtvaardigt, wil schrijver twee voorwaarden verbinden, nl. ten eerste, dat de accountant-beambte nimmer een opdracht zal aanvaarden, waarbij hij optreedt als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer en ten tweede, dat het verschil in functie door verschillende beroepsaanduiding naar voren zal treden.

Als motiveering van de eerste voorwaarde wijst schrijver op de algemeene functie, die geschaad zou worden door het aanvaarden van een beperkte opdracht.

Het verschil in functie meent schrijver door een verschil in beroep naar buiten kenbaar te moeten maken, aangezien hij vreest, dat anders een te groot vertrouwen zal worden gesteld in den arbeid van den accountant-beambte en een te klein vertrouwen in dien van den public accountant.